

ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЯТРОГЕНИИ В АКУШЕРСТВЕ

Д.м.н., профессор **Худоярова Дилдора Рахимовна**

Ординатор **Юлдашева Дилдор Эркиновна**

Ординатор **Кучкоров Акмал Туйчиевич**

Ординатор **Ширинова Мадина Тахировна**

Самаркандский государственный медицинский университет,

Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10642843>

Аннотация. В статье рассматривается актуальность и своевременность выявления такой категории, как ятрогенные преступления. Во всем мире проблема ятрогении все еще выходит на новый рубеж развития снова и снова. Развитие медицины и медицинской промышленности вышло на первый план и побочные эффекты не отстают от них. Вместе с прогрессом медицинской науки, с другой стороны, параллельно с этим возросла степень опасности медицинской помощи, количество ятрогенных заболеваний и смертность от них.

Ключевые слова. Преступление, медицинский работник, дефект медицинской помощи, неосторожная вина, ятрогения.

Актуальность. Ятрогенными являются преступления против жизни или здоровья человека, совершенные врачами в результате ненадлежащего оказания или неоказания медицинской помощи гражданам. Право на здоровье и медицинскую помощь гарантируется Конституцией Узбекистана. Стратегическая демографическая политика Узбекистана в настоящее время направлена на повышение рождаемости и продолжительности жизни граждан, а также улучшение репродуктивного здоровья женщин и здоровья новорожденных детей.

Однако количество ятрогении в области акушерства и гинекологии не уменьшается, а растет с каждым годом. Расследование преступлений, связанных с некачественной медицинской помощью при родовспоможении, является весьма сложным, что обусловлено не только необходимостью тщательного исследования и всестороннего анализа процессов родоразрешения и родовспоможения, но и личностными особенностями участников процесса. Обратим внимание на некоторые актуальные проблемы, связанные с идентичностью субъекта, потерпевшего и эксперта. Субъектом ятрогенного преступления всегда является медицинский работник. В ходе расследования проверке подлежат его квалификация (образование, сертификация), специализация, профессиональная категория и опыт работы.

Основная часть. Еще одним «персонажем» преступления является потерпевший, в данном случае пациент, человек, обращающийся за медицинской помощью, который практически всегда принимает активное участие в лечебном процессе, поэтому его физиологические и психологические особенности также играют ключевую роль в расследовании. В первую очередь необходимо обратить внимание на принадлежность пациента к так называемым группам риска – группам больных, склонных к ятрогенным проявлениям. Группы риска формируются исходя из пола, возраста, хронических и сопутствующих заболеваний, непереносимости, генетической предрасположенности, профессии и вредных привычек. Акушеры традиционно обращают внимание на возраст роженицы (менее 16 и больше 35 лет), количество

родов, «выкидыши» (выкидыши в анамнезе), конфликты по поводу группы крови и резуса, недостаточного и избыточного веса, токсикоза и гестоза, а также, самое главное, наличие генитальных (связанных с репродуктивной системой) и экстрагенитальных (связанных с другими системами организма) заболеваний.

Ключевую роль в процессе успешных родов играет преемственность – тесная связь между амбулаторно-поликлиническими медицинскими учреждениями (женскими консультациями) и учреждениями, где женщинам непосредственно оказывается акушерская помощь (родильные дома). Медицинская карта, которая хранится в женской консультации (так называемый «обмен»), выдается беременной женщине с указанием постоянно иметь ее при себе на случай начала родов. Если происходит экстренная госпитализация или пациентка находится без сознания, запись часто не доходит до больницы, и акушер не получает полного анамнеза.

В ходе обследования необходимо установить критерии групп риска, к которым может принадлежать пациент. Изучению и анализу подлежат не только документы из учреждения, где проходили роды, но и карты из женской консультации и других медицинских учреждений, где пациентке оказывалась медицинская помощь. Многие экстрагенитальные заболевания (гипертония, ожирение, гипертиреоз и др.) негативно влияют на развитие плода и процесс родов.

Помимо анамнеза, необходимо обратить внимание на жизнь пациента, его профессию, привычки и поведение. Согласно проводимым исследованиям, значительная доля женщин не придает значения регулярному медицинскому наблюдению во время беременности (45,05%), раннему обращению к акушеру-гинекологу во время беременности (42,08%), дородовой госпитализации (25,99%), необходимости посещения акушера-гинеколога до беременности (22,03%).

В последнее время в российском обществе стали популярны «новые методы»: беременность без врачебного наблюдения, роды в домашних условиях, роды с «духовной акушеркой». В некоторых ситуациях эксперты выходят за рамки поставленных вопросов и стараются включить в свои выводы суждения, имеющие юридическое значение, например, о наличии или отсутствии вины медицинского работника, наличии причинно-следственной связи между его действиями и наступившим неблагоприятным последствием и т.д. Такие суждения не должны выноситься экспертами.

Кроме того, эксперты склонны высказывать мнение о наличии в действиях врача признаков крайней необходимости, оправданного риска или «врачебной ошибки», что также выходит за рамки их компетенции.

Заключение. Таким образом, если при расследовании ятрогенного преступления не будет учтен «человеческий фактор», следствие может столкнуться с непредвиденными трудностями и допустить ошибки, которые будут иметь серьезные последствия, вплоть до неправоудного приговора.

References:

1. Васильева Т.П., Песикин О.Н., Халецкий И.Г., Васильев М.Д., Борзова Н.Ю., Краснова В.П., Шевелева А.А. Гностическая готовность пациента и медицинского работника как составная часть системы обеспечения профилактики акушерской и перинатальной

патологии // Медицинский альманах «Организация здравоохранения и общественное здоровье». 2009. №4 (9). С. 30-32.

2. Лузанова И.М. Ненадлежащее оказание помощи в акушерской практике (медико - правовые аспекты проблемы): автореф. на соиск. канд. мед.наук. Москва, 2007. С. 10.

3. Пристанское В.Д. Проблемы выявления неосторожных преступлений в медицине. // Проблемы прокурорской и следственной деятельности в сфере борьбы с преступностью в современных условиях. Международная научно-практическая конференция 5-6 июля 1996 г.: Тезисы выступлений. СПб.,1995. С. 179-180.

4. Конституция Республики Узбекистан

5. Киямова Л. и др. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСЛОЖНЕННОГО ГЕСТАЦИОННОГО ПИЕЛОНЕФРИТА У БЕРЕМЕННЫХ //Solution of social problems in management and economy. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 194-201.

6. Указ Президента Республики Узбекистан No. ПФ-81 от 1 марта 2022 г. «О мерах по совершенствованию системы работы с семьей и женщинами, поддержке соседства и духовенства»

7. Азизова, Р., Шералиев, И., Холиева, Н., & Дадамухамедова, Х. (2022). ЯТРОГЕНИЯ БЫЛА И ВСЕ ЕЩЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 1(27), 118–124. извлечено от <https://www.in-academy.uz/index.php/zdit/article/view/6415>

8. Shopulotova Z., Kobilova Z., Bazarova F. TREATMENT OF COMPLICATED GESTATIONAL PYELONEPHRITIS IN PREGNANTS //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 630-634.

9. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. URINATION DISORDERS IN PREGNANT WOMEN //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 774-777.

10. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. INFLUENCE OF PREECLAMPSIA ON SOMATIC DISEASES //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 778-780.

11. Shopulotova Z., Kobilova Z., Shopulotov S. NEW OPPORTUNITIES FOR THE TREATMENT OF HYPERACTIVE BLADDER SYNDROME //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 770-773.

12. Shopulotova Z., Shopulotov S., Kobilova Z. MODERN ASPECTS OF HYPERPLASTIC PRO //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. D12. – С. 787-791.

13. KHUDOYAROVA D. R. et al. RESTORING NATURAL FERTILITY IN WOMEN WITH ENDOMETRIOSIS //БИОМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ. – С. 43.

14. Askarova F., Homidova S. PLACENTAL INSUFFICIENCY: BLOOD AND BIOCHEMISTRY PARAMETERS DEPENDING ON THE METHOD OF TREATMENT //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 74-78.

15. Shopulotova Z. A., Zubaydilloeva Z. K. PERINATAL CARDIOLOGY: PREGNANCY AND CONGENITAL HEART DEFECTS. – 2023. – Т. 3. – №. 9. P. 55-59.

16. Khudoyarova D. S. D. R., Tilavova S. A., Shopulotova Z. A. Manifestations of examination of chronic pyelonephritis in pregnant women (clinical case) //Thematics Journal of Microbiology. – 2022. – Т. 6. – №. 1.

17. Shopulotova Z. A., Khudoyarova D. R. CHRONIC PYELONEPHRITIS AND PREGNANCY: THE INFLUENCE OF COMORBIDITY AND ITS MANIFESTATIONS // JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGICAL RESEARCH. – 2023. – Т. 4. – №. 4.

18. Shopulotov Sh., Absamatov Sh., Kholdorov I. HYPERACTIVITY OF DETRUSOR: MODERN POSSIBILITIES OF THERAPY. – 2022. – T. 2. – №. 6. P. 409-411.
19. Shopulotov S. et al. SIYDIK TUTOLMASLIK MUAMMOSI //Central Asian Journal of Education and Innovation. – 2023. – T. 1. – №. 6 Part 6. P. 44-48.
20. Shopulotova Z. COMPARATIVE ANALYSIS OF CLINICAL CASES OF EXACERBATION OF CHRONIC PYELONEPHRITIS IN PREGNANT WOMEN //International Bulletin of Medical Sciences and Clinical Research. – 2023. – T. 3. – №. 8. – C. 22-25.

INNOVATIVE
ACADEMY